

KAPITAL BOZORIDA INVESTORLAR FAOLIYATI TAHLILI

ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF INVESTORS IN CAPITAL MARKET

¹Sardor Omonov

¹PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya Annotation

Uzb - Mazkur maqolada kapital bozorida investorlar faoliyati tahlilini amalga oshirishda turli tadqiqotchilarning fikr-mulohazalari aks ettirilgan. Milliy kapital bozorida investorlar ishtiroki, milliy fond birjada qimmatli qog'ozlar savdosi bo'yicha ko'rsatkichlar tahlil qilingan. Tahlillar asosida tegishli xulosalar va takliflar shakllantirilgan.

Eng - This article reflects the views of various researchers on the analysis of the activity of investors in capital market. The indicators of investors' participation in the national capital market and securities trading on the national stock exchange are analyzed. Based on the analysis, relevant conclusions and proposals are given.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ *kapital bozori, investor, aksiya, obligatsiya, bozor qiymati, investitsiya, savdo bitimlari.*

❖ *capital market, investor, stock, bond, market value, investment, trade transactions.*

Kirish.

Bugungi kunda jahonda kapital bozorida investorlar faolligi muhim rol o'ynamoqda, chunki ular moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashda ishtirok etish orqali iqtisodiyotni barqarorlashtirishga va rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Kapital bozorida investorlarning faoliyati bozor likvidligini oshirishga va kompaniyalarning rivojlanishiga yordam beradi. Investorlar aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy vositalarga sarmoya kiritish orqali iqtisodiy o'sishga ijobiy turtki bermoqda. Bozor ishtirokchilari orasidagi yuzaga keladigan raqobat kapital bozori ishtirokchilarining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Kapital bozorida Investorlar uzoq muddatli va qisqa muddatli strategiyalar asosida faoliyat yuritishadi. Shuni

ta'kidlash lozimki, kapital bozorining barqaror rivojlanishiga investorlarning mazkur bozorga bo'lgan ishonchiga ham bog'liq. Kapital bozorida risklarni kamaytirish uchun diversifikatsiya strategiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki kapital bozori ochiq va shaffoflik asosida faoliyat yuritish orqali investorlar uchun qulay sharoit yaratadi. Natijada investorlarning faoliyati kapital bozori orqali mamlakat iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Milliy kapital bozorimizda investorlar faoliyatida turli muammolar saqlanib qolmoqda. Eng katta muammolardan biri bozorning shaffof emasligidir. Axborot tanqisligi investorlarning to'g'ri qaror qabul qilishiga to'sqinlik qilmoqda. Bozorning past likvidligi investorlarning bozordagi

investitsiya faoliyatida tezda qaror chiqarishida qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek, yuridik va tartibga solish mexanizmlarining qoniqarli darajada ishlamasligi investorlarning huquqlarining ta'minlanmasligiga hamda ularning ishonchining pasayishiga sabab bo'ladi. Qolaversa, mahalliy kapital bozorining global kapital bozorlari bilan integratsiyasi yetarli darajada emasligi hamda valyuta riskining yuqoriligi xorijiy investorlar uchun xavf tug'diradi. Yuqoridagilar kelib chiqqan holda ta'kidlash lozimki, kapital bozorida investorlar faoliyati tahlilini o'rganish dolzarblik kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi.

Y. Li va boshqalar fikricha, "kapital bozori xorijiy kapitalni jalb qiladi, investitsiyalar ko'lamini oshiradi, iqtisodiy o'sishga yordam beradi, bundan tashqari, xorijiy institutsional investorlarni jalb qilish korporativ boshqaruvni mustahkamlaydi va listing kompaniyalari ma'lumotlarini oshkor qilish sifatini yaxshilaydi, kapital bozori barqarorligini saqlaydi va qimmatli qog'ozlar bahosi samaradorligini oshiradi" [1]. Kapital bozori xorijiy kapitalni jalb qilish orqali investitsiya imkoniyatlarini kengaytirishi iqtisodiyot uchun muhim jihatlardan hisoblanadi. Bu iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishiga yordam beradi. Xorijiy institutsional investorlarning ishtiroki korporativ boshqaruv standartlarini ham yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, listing kompaniyalari ma'lumotlarini oshkor qilish sifati oshib, bozor ishtirokchilari uchun shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi.

B. Wang va Y. Luo "institutsional investorlar o'zlarining monitoring va ma'lumot yig'ish rollari orqali korporativ moliyaviy qarorlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Institutsional investorlar boshqaruvning xatti-harakatlarini samarali kuzatishlari mumkin. Keng qamrovli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, institutsional investorlar korporativ

boshqaruvda bevosita ishtirok etish orqali o'z manfaatlarini ilgari surishlari mumkin" [2], ekanligiga e'tibor qaratgan.

V. Cao va A. Pham qayd etishicha, "investorlar kompaniyalar o'rtasidagi muayyan aloqalarga e'tibor berishadi. Investorlar kompaniyaning qaysi tarmoqda faoliyat yuritishiga e'tibor berishadi, chunki aksiyalar bo'yicha portfel shakllantirish va boshqa kompaniyalar bilan taqqoslash va nisbiy baholashda mazkur jihat inobatga olinadi. Bundan tashqari, tarmoq ekspertizasi investorlarning e'tiborini xuddi shu sohadagi kompaniyalarga qaratishi mumkin bo'lgan sotuvchi tahlilchilar va brokerlarning muhim atributi hisoblanadi" [3]. Kapital bozorida investorlar kompaniyaning qaysi tarmoqda faoliyat yuritishiga katta e'tibor berishadi. Chunki bu omil aksiyalar bo'yicha portfel shakllantirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Tarmoqning o'sish sur'ati va barqarorligi investorlar uchun muhim mezon hisoblanadi. Ular kompaniyani boshqa raqobatchilar bilan taqqoslab, investitsiya qarorlarini qabul qilishadi. Nisbiy baholash usuli kompaniyaning bozor qiymatini aniqlashda keng qo'llaniladi. Ba'zi tarmoqlar yuqori daromadlilik va tez o'sish bilan ajralib turadi, boshqalari esa barqarorlikni ta'minlaydi. Investorlar risk va daromad o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun turli tarmoqlarga sarmoya kiritishadi. Shuningdek, makroiqtisodiy omillar va bozor tendensiyalari ham tarmoq tanlashda muhim rol o'ynaydi. Innovatsion va texnologik tarmoqlarga qiziqish yuqori bo'lsa, an'anaviy sohalarga sarmoya barqaror daromad uchun yo'naltiriladi. Shuning uchun kapital bozorida investorlar strategik tahlil asosida o'z portfellarini shakllantirishadi.

"Moliyaviy liberallashtirish rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega mamlakatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi qizg'in muhokama qilinayotgan mavzular hisoblanadi. Xorijiy institutsional investorlar kapital bozorini barqarorlashtirishda ijobiy rol o'ynaydimi yoki yo'qmi, tadqiqotchilar turlicha

qarashlarga ega. Bir qator olimlarning fikricha, xorijiy institutsional investorlar fond bozoriga beqarorlashtiruvchi ta'sir ko'rsatmaydi. Chet el institutsional investorlari uchun ochiqlikni ta'minlash sotib oluvchilarning salbiy ta'sirini yumshatish orqali narxlarning o'zgaruvchanligini kamaytiradi, chunki institutsional investorlar, odatda, bozor haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'ladi" [4]. Xorijiy institutsional investorlar kapital bozorining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning bozordagi ishtiroki likvidlikni oshirishga yordam beradi. Uzoq muddatli investitsiyalar orqali bozor tebranishlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Xorijiy investorlar yirik moliyaviy resurslarga ega bo'lib, kompaniyalarning kapital bilan ta'minlanishiga hissa qo'shishini qayd etish joiz.

B. Lloyd "faol xususiy sektorsiz samarali kapital bozori bo'lmaydi. Binobarin, kapital bozorining rolini aniqlash bilan bog'liq ko'plab muammolar, asosan, xususiy sektor uchun ijobiy rolni topishda ba'zi cheklovlarni yengib o'tishga urinish bilan bog'liq. Kapital bozorining asosiy vazifasi bozor mezonlariga muvofiq uzoq muddatli mablag'lar oqimini ko'paytirish va yo'naltirishdir" [5], deya fikr bildirgan. Kapital bozorining asosiy vazifasi bozor mezonlariga muvofiq uzoq muddatli mablag'lar oqimini ko'paytirish va yo'naltirishdan iborat. Ushbu bozor investorlar va emitentlar o'rtasida samarali aloqani ta'minlaydi. Uzoq muddatli investitsiyalar iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Kapital bozori kompaniyalarga zarur moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Investorlar esa ushbu bozor orqali o'z sarmoyalarini turli moliyaviy vositalarga joylashtirishlari mumkin. Qimmatli qog'ozlar savdosi kapitalning erkin harakatlanishini ta'minlaydi. Bozorning shaffofligi va samaradorligi investitsiya muhitining jozibadorligini oshiradi. Kapital oqimining to'g'ri taqsimlanishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Bozor

ishtirokchilari uzoq muddatli strategiyalar asosida moliyaviy qarorlar qabul qilishadi. Shu sababli kapital bozori iqtisodiy o'sish va investitsion faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

S. Elmirzayev va B. Mamatov qayd etishicha, "aksiyalarni ommaviy joylashtirish biznes uchun arzon kapital jalb qilish orqali yuqori samaradorlikka xizmat qilsa, investorlar va aholi uchun daromad manbalarini diversifikatsiyalash hamda oshirishga xizmat qiladi. Bugungi iqtisodiyotning faol tarzda raqamlashuvi sharoitida aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyoti globallik kasb etmoqda. Ya'ni IPO amaliyotlariga global amaliyot sifatida yondashilmoqda. Bunga bugungi texnologik rivojlanish to'la-to'kis imkon bermoqda" [6]. Aksiyalarni ommaviy joylashtirish biznes uchun arzon kapital jalb qilish orqali yuqori samaradorlikka xizmat qiladi. Bu jarayon kompaniyalarga uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilish imkonini beradi. Ommaviy joylashtirish natijasida korxonalarining o'sishi va rivojlanishi tezlashadi. Investorlar uchun esa bu yangi daromad manbalarini kashf etish va diversifikatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Aholi aksiyalarga sarmoya kiritish orqali o'z jamg'armalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kapital bozorining kengayishi iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksiyalar orqali investitsiya kiritish yuqori daromad olish imkoniyatini oshiradi. Shu bilan birga, investorlar risklarni kamaytirish uchun turli kompaniyalar aksiyalarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon bozor likvidligini oshirib, investitsiya muhiti jozibadorligini mustahkamlaydi.

A. Karimov "fond bozorini rivojlantirish, unga zamonaviy moliyaviy texnologiyalar olib kirish, moliyaviy instrumentlar rentabelligini ta'minlash, xorijiy va mahalliy investorlarni aksiyalar savdosi hamda ommaviy joylashtirish jarayonlariga keng jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi" [7], deya ta'kidlagan.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda qayd etish lozimki, capital bozorida investorlar faoliyatini o'rganishda bozorda rentabellik, likvidlikni ta'minlash, investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish va ualrning huquqlari himoyasini ta'minlash, milliy kapital bozorining xalqaro kapital bozorlari bilan integratsiyasini kuchaytirish maqsad muvofiq.

Tadqiqot metodologiyasi.

Kapital bozorida investorlar faoliyati tahlilini amalga oshirishda analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, induksiya, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Kapital bozorida investorlar faoliyati iqtisodiy barqarorlik va bozor samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Investorlar bozor ishtirokchilari sifatida turli moliyaviy vositalarga sarmoya kiritib, likvidlikni oshirishga xizmat qiladi. Ular qisqa va uzoq muddatli strategiyalar asosida harakat qilib, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga investitsiya kiritadi. Uzoq muddatli investorlar barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlasa, spekulyativ investorlar esa bozor faolligini oshiradi.

Investorlarning qaror qabul qilish jarayoni bozor tendensiyalari, korporativ moliyaviy ko'rsatkichlar va makroiqtisodiy omillarga bog'liq. Kapital bozori shaffof va ishonchli bo'lsa, investorlarning faolligi ortadi.

Xorijiy investorlar kapital bozoriga jalb qilinsa, bozor chuqurligi oshib, diversifikatsiya imkoniyatlari kengayadi. Mahalliy investorlarning ishtiroki esa milliy iqtisodiyotning ichki kapital oqimlari bilan mustahkamlanishiga yordam beradi.

Investitsiya qarorlarini qabul qilishda risklarni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Diversifikatsiya orqali investorlar turli tarmoq va kompaniyalarga sarmoya yo'naltirib, yo'qotish ehtimolini kamaytirishga harakat qiladilar. Shuningdek, fundamental va texnik tahlillar yordamida bozor dinamikasi o'rganilib, optimal investitsiya strategiyalari ishlab chiqiladi.

Kapital bozorida yuqori likvidlik va barqarorlik investorlar ishonchini oshiradi. Savdo hajmi ortib borsa, bu bozor ishtirokchilarining faolligini tasdiqlaydi. Investorlar faoliyatining samaradorligi kapital bozorining rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lib, tartibga solish mexanizmlari va institutsional muhit ham muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, kapital bozorida investorlar faoliyati iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Bozor sharoitlari va ishonchlilik darajasi investorlarning investitsiya qarorlariga ta'sir qiladi. Samarali va shaffof bozor investorlarning uzoq muddatli strategiyalarni qo'llashiga zamin yaratadi. Shu sababli, kapital bozorining ishonchliliigi va likvidligi investorlar faolligini oshirishning muhim shartlaridan biridir.

davomi...

1-rasm. 2024-yil dekabr oyida amalga oshirilgan bitimlar hajmi, mlrd. so'm[8]

1-rasm ma'lumotlariga ko'ra 2024-yil dekabr oyida amalga oshirilgan bitimlar hajmi sezilarli darajada o'zgaruvchan bo'lgan. Oy davomida ba'zi kunlarda bitimlar hajmi juda past bo'lsa, ayrim kunlarda keskin o'sish kuzatilgan. Eng katta bitim 4-dekabr kuni amalga oshirilgan bo'lib, uning umumiy hajmi 600,18 milliard so'mni tashkil etgan. Bu sana bo'yicha barcha boshqa kunlardan ancha yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. 3-dekabrda ham nisbatan yirik bitimlar amalga oshirilib, hajmi 119,21 milliard so'mni tashkil qilgan. Oy davomida yana bir muhim o'sish 25-dekabr kuni kuzatilib, ushbu kunda 193,32 milliard so'mlik bitimlar bajarildi. 5-dekabrda esa 90,35 milliard so'mlik bitimlar amalga oshirilgan. 13-dekabrda 36,23 milliard so'mlik operatsiyalar bajarilgan bo'lsa, 6-dekabrda bu ko'rsatkich 10,14 milliard so'mni tashkil qilgan. 19-dekabrda ham nisbatan yuqori ko'rsatkich qayd etilib, 10,84 milliard so'mlik bitimlar amalga oshirilgan. 14-dekabrda 4,23 milliard so'mlik operatsiyalar bajarilgan. Boshqa kunlarda esa bitimlar hajmi 1 milliard so'mdan past bo'lib,

nisbatan sust faollik kuzatilgan. 27-dekabrda 0,89 milliard so'mlik, 26-dekabrda esa 0,68 milliard so'mlik bitimlar amalga oshirilgan. 24-dekabr va 23-dekabr kunlari mos ravishda 0,39 va 0,43 milliard so'mlik bitimlar qayd etilgan. 22-dekabrda 0,43 milliard, 21-dekabrda esa 0,75 milliard so'mlik bitimlar bajarilgan. 18-dekabrda bitimlar hajmi atigi 0,07 milliard so'mni tashkil etgan. 17-dekabr va 16-dekabr kunlari ham bitimlar hajmi juda past bo'lib, mos ravishda 0,18 va 0,17 milliard so'mni tashkil etgan. 12-dekabrda esa 0,23 milliard so'mlik operatsiyalar amalga oshirilgan. 11-dekabrda 0,5 milliard, 10-dekabrda esa 0,15 milliard so'mlik bitimlar bajarilgan. 9-dekabr, 8-dekabr va 7-dekabr kunlari bitimlar hajmi e'tiborga molik darajada yuqori bo'lmagan. Ushbu ko'rsatkichlar kapital bozorining o'zgaruvchanligini va ayrim kunlarda katta investitsion faollik kuzatilishini ko'rsatadi. Dekabr oyida eng yuqori faollik 4, 5, 13, 25 va 3-dekabr kunlarida qayd etilgan. Bu esa kapital bozorida mavsumiy omillar va investorlarning strategik qarorlariga bog'liq bo'lishi mumkin.

2-rasm. 2024-yil dekabr oyida amalga oshirilgan bitimlar soni, dona [8]

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra 2024-yil dekabr oyida amalga oshirilgan bitimlar soni sezilarli o'zgarishlarga uchragan. Oy boshida bitimlar soni yuqori bo'lib, 2-dekabr kuni 1627 ta bitim amalga oshirilgan. 3-dekabrda bu ko'rsatkich biroz pasayib, 1474 taga yetgan. 4-dekabr kuni esa bitimlar soni 1430 tagacha kamaygan. 6-dekabrda kelib, 1309 ta bitim amalga oshirilib, pasayish tendensiyasi davom etdi. 9-dekabr kuni bitimlar soni eng past darajaga tushib, 985 tani tashkil etdi. 10-dekabr kuni bitimlar soni biroz oshib, 1012 taga yetgan. 11-dekabrda 1005 ta bitim amalga oshirilgan bo'lsa, 12-dekabrda sezilarli o'sish kuzatilib, 1388 ta bitim qayd etilgan. 13-dekabrda bitimlar soni keskin pasayib, 929 taga tushgan. 15-dekabr kuni esa eng yuqori ko'rsatkich qayd etilib, 1835 ta bitim amalga oshirilgan. 17-dekabr kuni bu raqam 1504 taga tushgan bo'lsa, 18-dekabrda yana pasayib, 1276 ta bitim amalga oshirildi. 19-dekabrda esa 1228 ta bitim

bajarilgan. 21-dekabrda bitimlar soni yana biroz oshib, 1306 taga yetgan. 24-dekabr kuni 1111 ta bitim amalga oshirilgan bo'lsa, 25-dekabrda 1205 ta bitim qayd etilgan. 26-dekabrda bitimlar soni keskin tushib, 983 tani tashkil qilgan. Oy davomida bitimlar sonining eng yuqori ko'rsatkichi 15-dekabrda, eng past ko'rsatkichi esa 13-dekabrda qayd etilgan. Dekabr oyida bitimlar soni sezilarli darajada tebranishlarga uchragan bo'lib, bu bozordagi talab va investorlarning faolligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi kunlarda bitimlar sonining keskin oshishi yirik investorlarning bozorga kirib kelishi yoki sezilarli moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oy oxirida esa bitimlar soni nisbatan pasaygan bo'lib, bu investitsion faollikning sustlashishi ehtimolini ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlar kapital bozorining dinamik tabiatini aks ettirib, investorlar faoliyatining muhim omillarga bog'liqligini ko'rsatadi.

1-jadval

Birja savdo maydonlaridagi savdolar tahlili [8]

Bozor	Savdo maydoni	Bitimlar soni	Qimmatli qog'ozlar soni	Bitimlar hajmi, mln. so'm
Aksiyalar bozori	Main board	24833	556 589 415	3 320,44
	Nego board	12	1 160 804	84 055,90
	FoP board	16	7 807 236 199	969 441,27
Obligatsiyalar soni	Main board	234	113 659	12 314,62
Jami		25095	8 365 100 077	1 069 132,23

1-jadvalda birja savdo maydonlaridagi savdolar tahlili bo'yicha muhim ko'rsatkichlar berilgan. Aksiyalar bozorida savdolar uchta asosiy maydonda amalga oshirilgan. **Main board** bozorida 24 833 ta bitim bajarilgan va 556,6 million dona qimmatli qog'oz savdoga qo'yilgan. Ushbu maydondagi umumiy bitimlar hajmi 3 320,44 million so'mni tashkil etdi. **Nego board** bozorida esa atigi 12 ta bitim amalga oshirilgan bo'lsa-da, 1,16 million dona qimmatli qog'oz aylanmasi kuzatildi. Bu maydondagi bitimlar hajmi sezilarli darajada

yuqori bo'lib, 84 055,90 million so'mni tashkil etdi. **FoP board** savdo maydonida esa bitimlar soni nisbatan kam bo'lib, atigi 16 ta bo'lsa ham, qimmatli qog'ozlar hajmi juda katta - 7,8 milliard donaga yetgan. Bu maydonda bitimlar umumiy hajmi 969 441,27 million so'mni tashkil qildi. Obligatsiyalar bozorida esa **Main board** orqali 234 ta bitim amalga oshirildi. Ushbu bozor segmentida 113 659 dona obligatsiya savdosi bo'lib o'tdi. Obligatsiyalar bozorida umumiy bitimlar hajmi 12 314,62 million so'mni tashkil qildi. Umuman olganda,

barcha bozor segmentlaridagi jami bitimlar soni 25 095 tani tashkil etdi. Umumiy qimmatli qog'ozlar soni 8,37 milliard donadan oshdi. Jami bitimlar hajmi esa 1 069 132,23 million so'mga yetdi. Ushbu tahlil birja savdo maydonlarida turli bozor segmentlari orasidagi tafovutni ko'rsatadi. Aksiyalar bozorida eng katta bitim hajmi **FoP board** segmentida qayd etildi. **Nego board** esa eng kam bitim soniga ega bo'lsa ham, yuqori hajmli bitimlar bilan ajralib turdi. Obligatsiyalar bozorida esa nisbatan kam bitimlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, bu segment investorlar uchun muhim investitsiya manbai bo'lib qolmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar birja bozorining faoliyatini tahlil qilish va kelajakdagi investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

Kapital bozorida investorlar faoliyati tahlilini amalga oshirish asosida quyidagi xulosalar shakllantirilgan:

Kapital bozorida investorlarning faoliyati iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi. Investorlar bozorning likvidligini oshirish, korporativ moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish va umumiy investitsion muhitni

shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning qaror qabul qilish jarayoni bozor tendensiyalari, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, kompaniyalarning moliyaviy holati va tartibga soluvchi mexanizmlar bilan bog'liq. Kapital bozorida investorlar faoliyatini rivojlantirish uchun mazkur jihatlar inobatga olinishi lozim;

Investorlar qisqa va uzoq muddatli strategiyalar asosida harakat qilib, risk va daromadlilikni tahlil qiladi. Xorijiy va mahalliy investorlarning kapital bozoridagi ishtiroki bozor barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, diversifikatsiya va risklarni boshqarish investitsiyalar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini qayd etish zarur;

Kapital bozorining shaffofligi, tartibga solish tizimining samaradorligi va bozor infratuzilmasining rivojlanganligi investorlarning faolligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Investitsion jozibadorlikning oshishi bozor barqarorligi va iqtisodiy o'sishning muhim shartidir. Kapital bozorida investorlar faoliyatini kengaytirishda moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishi, iqtisodiy barqarorlik va innovatsion rivojlanishga ta'sir ko'rsatadigan muhim jarayon ekanligiga e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yang Li, Yongqiang Meng, Xiong Xiong, Yang Wang. Heterogeneity of foreign investors and Knightian uncertainty: Evidence from the Chinese capital market. // *Global Finance Journal*, Volume 61, July 2024.
2. Bin Wang, Yan Luo. Institutional investors, heterogeneity, and capital structure decisions: Evidence from an emerging market. // *Research in International Business and Finance*, Volume 68, January 2024.
3. Viet Nga Cao, Anh Viet Pham. Behavioral spillover between firms with shared auditors: The monitoring role of capital market investors. // *Journal of Corporate Finance*, Volume 68, June 2021.
4. Liyan Han, Qingqing Zheng, Lei Li, Libo Yin. Do foreign institutional investors stabilize the capital market? // *Economics Letters*, Volume 136, November 2015, Pages 73-75.
5. Bruce Lloyd. The Role of Capital Markets in Developing Countries. // *Intereconomics*, ISSN 0020-5346, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 12, Iss. 3/4, 1977. - pp. 96-102.
6. Элмирзаев С., Маматов Б. АКЦИЯЛАРНИ ОММАВИЙ ЖОЙЛАШТИРИШ АМАЛИЁТЛАРИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ // *Iqtisodiyot va ta'lim*. - 2023. - Т. 24. - №. 3. - С. 283-288.
7. Каримов А. Фонд бозоридаги акциялар савдоси жараёнларида молиявий технологиялар // *Страховой рынок Узбекистана*. - 2023. - Т. 1. - №. 5. - С. 57-60.
8. <https://uzse.uz/analytics/> - "Toshkent" RFB rasmiy sayti ma'lumotlari.